

KONSTITUTSIYAMIZDA BELGILANGAN NORMALARNING BOJXONAGA OID MA’MURIY HUQUQBUZARLIKLAR UCHUN JAVOBGARLIKDAGI AHAMIYATI

Yusupov Shahboz Lutfullo o‘g‘li

Mustaqil izlanuvchi Bojxona qo‘mitasi Surishtiruv va ma‘muriy
amaliyot boshqarmasi bosh inspektor surishtiruvchi
E-mail: shahbozyusupov701@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bojxonaga oid ayrim ma‘muriy huquqbuzarliklar va ular uchun belgilangan javobgarlik choralari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan mutanosiblik prinsipi nuqtayi nazaridan o‘rganilib, fikr yuritilgan. Ijtimoiy xavfini yo‘qotgan ma‘muriy huquqbuzarliklar tahlil qilingan. Bir huquqbuzarlik uchun bir nechta moddada javobgarlik nazarda tutilgan bojxonaga oid huquqbuzarliklar o‘rganilgan. Maqola xulosasida bojxonaga oid ayrim ma‘muriy huquqbuzarliklarni O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik kodeksidan chiqarib tashlash yuzasidan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Bojxona, ma‘muriy huquqbuzarlik, ma‘muriy javobgarlik, mutanosiblik prinsipi, ijtimoiy xavf, bir-birini takrorlovchi

Kirish. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasida davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo‘llaniladigan huquqiy ta‘sir choralari **mutanosiblik prinsipiga** asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo‘lishi kerakligi belgilangan [1]

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF–67-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan kelib chiqadigan vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi”ning 28-bandida jinoiy va ma‘muriy jazo miqdorlarini qilmishning xususiyati, jazolashdan ko‘zlangan maqsadga erishish uchun yetarliligiga qarab qayta ko‘rib chiqish belgilangan [2].

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksidagi bojxona to‘g‘risidagi qonun-hujjatlarning buzilishi bilan bog‘liq ma‘muriy huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi ayrim moddalarni qayta ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur maqolada *tadqiqot obyekt*i sifatida Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksidagi bojxonaga oid ayrim ma‘muriy huquqbuzarliklar va ular bo‘yicha javobgarlik choralari mutanosiblik prinsipi nuqta’i nazaridan tahlil qilindi.

Mutanosiblik prinsipi bir qator Yevropa hamda Rus olimlari (N.V. Varlamova, Kristina Trykhlil va boshq.) tomonidan o'rganilgan.

Xususan, Kristina Trykhlil tomonidan bildirilgan fikrga tayanadigan bo'lsak, mutanosiblik prinsipiga ko'ra, jamiyati davlatlarning barcha qonuniy harakatlari va qarorlari qonun bilan belgilanishi zarur va shaxsiy huquqlarni eng kam cheklashi kerak. Agar cheklash mutanosiblik prinsipi mohiyatiga ta'sir qilmasa va uning haqiqiy mazmunini yo'qotishga olib kelmasa, huquqiy ta'sir chorasi adolatli bo'lgan hisoblanadi [8].

Shuningdek, N.V. Varlamovaning fikriga ko'ra, mutanosiblik prinsipi bugungi kunda davlat organlari tomonidan ularga berilgan vakolatlarni amalga oshirish asosiy mezon hisoblanadi. Bu shaxslarning huquqlarini cheklaydigan choralar haddan tashqari bo'lmasligi va ular qo'llanilayotgan maqsadlarga mos kelishini talab qiladi [9]

Ushbu olimlarning fikriga qo'shilgan holda, Ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha javobgarlikni belgilashda, jazo chorasini qo'llashda mutanosiblik prinsipiga rioya etish, ayni bir ma'muriy huquqbuzarlik uchun Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir nechta moddalarida javobgarlik belgilanishiga chek qo'yish hamda xamda bir turdagi qilmishlar uchun bir xil jazo choralari qo'llanilishini ta'minlash zarur.

Material va metodlar.

Ushbu maqola qiyosiy-huquqiy, tahlil metodlaridan foydalanilgan.

Maqolada ikki vazifa ustuvorligi belgilandi:

- birinchi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda bojxonaga oid ma'muriy huquqbuzarliklarni tahlil qilish.

- ikkinchi, ayni bir ma'muriy huquqbuzarlik uchun Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir nechta moddalarida javobgarlik belgilanishi xamda bir turdagi qilmishlar uchun bir xil jazo choralari qo'llanilishini ta'minlash yuzasidan takliflarni ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning **185¹, 186¹, 189, 189¹, 227, 227¹ - 227²⁷** - moddalarida keltirilgan huquqbuzarliklar bojxona faoliyati bilan bog'liq holatda sodir etilgan taqdirda, bojxonaga oid ma'muriy huquqbuzarliklar hisoblanadi [4].

Bojxonaga oid ma'muriy huquqbuzarliklar uchun javobgarlik masalasiga keladigan bo'lsak, belgilanadigan javobgarlik, kelgusida mazkur turdagi huquqbuzarlik javobgarlikka tortilayotgan shaxs yoki boshqa shaxslar tomonidan sodir etilmasligiga ta'sir ko'rsatishi alohida ahamiyatga molik masalalardandir.

Jumladan, MJtKning 227³-moddasida tovarlar va transport vositalarini yetkazib berilgan joyda O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 218-moddasida nazarda

tutilgan muddatda bojxona organlariga ko‘rsatmaslik hamda ularning hujjatlarini topshirmaslik bilan bog‘liq huquqbuzarliklar uchun javobgarlik belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-dekabrda “Tovarlarni bojxona tranziti bojxona rejimiga joylashtirish bilan bog‘liq operatsiyalarni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 737-son qarori [5] hamda Adliya vazirligida 2022-yil 31-avgust kuni 3382-raqam bilan ro‘yxatdan o‘tgan Bojxona qo‘mitasi qarori bilan tasdiqlangan “Tranzit deklaratsiyasini to‘ldirish, rasmiylashtirish, unga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish, uni qaytarib olish hamda bekor qilish tartibi to‘g‘risidagi Nizom”ga ko‘ra, TIF ishtirokchilari tomonidan bojxona hududiga olib kirilayotgan tovarlar va transport vositalariga oid hujjatlar “Tranzit deklaratsiyasi” rasmiylashtirilgan holda bevosita chegara bojxona postlariga elektron tarzda taqdim qilish amaliyoti joriy etilgan bo‘lib, hujjatlarni manzil bojxona postiga yetkazish amaliyoti bekor qilingan [7].

Bundan tashqari, Bojxona kodeksining 218-moddasiga 2022-yil 1-fevraldagi O‘RQ-748-sonli Qonun bilan qo‘shimcha kiritilib, tovarlar va (yoki) transport vositalari uchun belgilangan yetkazib berish muddatlari tashuvchi tomonidan buzilgan taqdirda, tashuvchidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan miqdorda yig‘im undirilishi belgilangan bo‘lib, Vazirlar Mahkamasining 700-son qarori bilan bojxona nazorati ostida tashilayotgan tovar va transport vositalari uchun belgilangan yetkazib berish muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kuni uchun BXMning 1 baravari miqdorida yig‘im undirilishi belgilangan [6].

Bundan tashqari statistik ma’lumotlarga qaraydigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi MJtKning 227³-moddasi bilan 2022-yilda 1 ta, 2024-yilda 1 ta huquqbuzarlik holati rasmiylashtirilgan, 2023-yilda huquqbuzarlik aniqlanmagan.

Mazkur holatlar bo‘yicha sud qarorlari tahlili, ushbu huquqbuzarlik holatlarini MJtKning 227⁴-moddasi (*Tovarlarni, transport vositalari va ularning hujjatlarini bojxona organining ruxsatisiz berish, ularni yo‘qotish yoki yetkazib bermaslik*) bilan malakalash mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Bir-birini takrorlovchi normalarning mavjudligi aniqlangan huquqbuzarliklarni malakalashda qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda hamda ikki xil amaliyot yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda.

Shuningdek, MJtKning 227⁶-moddasida Kemalar va boshqa suzuvchi vositalarning bojxona nazorati ostida turgan kema va boshqa suzuvchi vositalar yoniga bojxona organining ruxsatisiz kelib to‘xtashi bilan bog‘liq ma’muriy huquqbuzarlik uchun javobgarlik belgilangan.

Bugungi kunda, O‘zbekiston Respublikasida kema va boshqa suzuvchi vositalarni bojxona nazoratidan o‘tkazish bilan bog‘liq harakatlar faqat Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi “Daryo porti” bojxona postida amalga oshiriladi.

“Daryo porti” TIF bojxona posti joylashgan “Termiz Daryo Porti” MCHJ hududi xalqaro port maqomiga ega emas. Shuningdek, Amudaryo daryosi orqali Afg‘onistonga tashiladigan yuklar ta’sischisi davlat tashkiloti hisoblangan “Termiz Daryo Porti” MCHJga tegishli bo‘lgan kemalar va suzuvchi vositalar orqali amalga oshiriladi.

Amudaryo daryosi davlat chegara chizig‘i bo‘lgani sababli, ushbu hudud Chegara qo‘shinlariga tegishli bo‘lgan harbiy kemalar tomonidan nazorat qilinadi.

Shunga ko‘ra, boshqa davlatlarga hamda O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo‘lgan kemalar va boshqa suzuvchi vositalar ushbu hududga kiritilmaydi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan yillar mobaynida MJtKning 227⁶-moddasi bilan birorta huquqbuzarlik holati aniqlanmagan.

Bu esa ushbu ma’muriy huquqbuzarlikning ijtimoiy xavfini yo‘qotganligidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, MJtKning 227⁷-moddasida Bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirish tartibini buzish, ya’ni bojxona rasmiylashtiruvini boshlash va tugallash, uni o‘tkazish joyi, vaqti va taomili to‘g‘risidagi belgilangan talablarga rioya etmaslik bilan bog‘liq huquqbuzarlik uchun javobgarlik belgilangan.

Mazkur moddadagi javobgarlik MJtKning boshqa moddalarida ham nazarda tutilgan. Xususan, MJtKning 227⁷-moddasida *“bojxona nazorati zonasi rejimining buzilishi”*, 227⁴-moddasida *“tovarlar, transport vositalari va ularning hujjatlarini bojxona organining ruxsatisiz berish, ularni yo‘qotish yoki yetkazib bermaslik”*, 227⁸-moddasida *“bojxona rasmiylashtiruvi tugallanmagan tovarlar va transport vositalari bilan g‘ayriqonuniy operatsiyalar, shuningdek bojxona organining ruxsatisiz yuk operatsiyalari va boshqa operatsiyalar o‘tkazish”*, 227¹³-moddasida *“tovarlarni saqlash uchun joylashtirish, ularni saqlash va ular bilan operatsiyalar o‘tkazish tartibini buzish”* bilan bog‘liq huquqbuzarlik uchun javobgarlik belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi MJtKning 227⁷-moddasi bilan 2022-yilda 5 ta, 2024-yilda 1 ta huquqbuzarlik rasmiylashtirilgan, 2023-yilda huquqbuzarlik aniqlanmagan.

Mazkur normaning umumiy mazmunga ega ekanligi hamda kodeksning xususiy xarakterga ega bo‘lgan boshqa moddalari bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirish jarayonida sodir etilishi mumkin bo‘lgan huquqbuzarliklarni malakalash uchun yetarli bo‘lganligi sababli, amalda huquqbuzarlik holatlarini ushbu modda bilan malakalash zaruratini yuzaga keltirmayapti.

Shu bilan birga, 227¹⁷-moddasida Tovarlarini yo‘q qilish tartibini buzish bilan bog‘liq huquqbuzarlik uchun javobgarlik belgilangan.

Ushbu moddada ko‘rsatilgan huquqbuzarliklar MJtKning 227¹⁰-moddasi (*Tovarlar va transport vositalarini deklaratsiyalash tartibini buzish*) hamda 227¹⁸-moddasi (*Muayyan bojxona rejimiga joylashtirilgan tovarlar va transport vositalari bilan g‘ayriqonuniy operatsiyalarni amalga oshirganlik*) bilan qamrab olingan.

Bunday, bir-birini takrorlovchi normalarning mavjudligi aniqlangan huquqbuzarliklarni malakalashda qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda hamda ikki xil amaliyot yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda.

Shuningdek, bunday alohida norma Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston, Belarus va Tojikiston davlatlarida ham mavjud emas.

2019 – 2024-yillar davomida ushbu modda bilan bojxona organlari tomonidan huquqbuzarlik holatlari aniqlanmagan.

Bunday, bir-birini takrorlovchi normalarning mavjudligi aniqlangan huquqbuzarliklarni malakalashda qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda hamda ikki xil amaliyot yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda.

Xorijiy mamlakatlar, xususan, Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Qozog‘iston va Qirg‘iziston davlatlarining Ma‘muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi kodekslarida ushbu mazmundagi modda mavjud emas.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi MJtKda bir huquqbuzarlik uchun bir nechta moddada javobgarlik nazarda tutilgan bojxonaga oid huquqbuzarliklar bo‘yicha

MA’LUMOT

MJtKning moddasi	Huquqbuzarlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan alternativ modda (MJtK)
227 ³ -modda. Tovarlar va transport vositalarini yetkazib berilgan joyda ko‘rsatmaslik hamda ularning hujjatlarini topshirmaslik <i>BHMning 7 baravarigacha (2,6 mln so‘m) miqdorda jarima.</i>	227 ⁴ -modda. Tovarlar, transport vositalari va ularning hujjatlarini bojxona organining ruxsatisiz berish, ularni yo‘qotish yoki yetkazib bermaslik. <i>BHMning 15 baravarigacha (5,6 mln so‘m) miqdorda jarima; Takroran sodir etilganda, BHMning 30 baravarigacha (11,2 mln so‘m) miqdorda jarima.</i>
227 ⁷ -modda. Bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirish tartibi buzish <i>BHMning 15 baravarigacha (5,6 mln so‘m) miqdorda jarima.</i>	227-modda. Bojxona nazorati zonasi rejimining buzilishi <i>BHMning 5 baravarigacha (1,9 mln so‘m) miqdorda jarima.</i> 227 ⁴ -modda. Tovarlar, transport vositalari va ularning hujjatlarini bojxona organining ruxsatisiz berish, ularni yo‘qotish yoki yetkazib bermaslik.

	<p><i>BHMning 15 baravarigacha (5,6 mln so‘m) miqdorda jarima;</i> <i>Takroran sodir etilganda, BHMning 30 baravarigacha (11,2 mln so‘m) miqdorda jarima.</i> 227⁸-modda. Bojxona rasmiylashtiruvi tugallanmagan tovarlar va transport vositalari bilan g‘ayriqonuniy operatsiyalar, shuningdek bojxona organining ruxsatisiz yuk operatsiyalari va boshqa operatsiyalar o‘tkazish. <i>BHMning 15 baravarigacha (5,6 mln so‘m) miqdorda jarima;</i> <i>Takroran sodir etilganda, BHMning 30 baravarigacha (11,2 mln so‘m) miqdorda jarima.</i> 227¹³-modda. Tovarlarini saqlash uchun joylashtirish, ularni saqlash va ular bilan operatsiyalar o‘tkazish tartibini buzish <i>BHMning 10 baravarigacha (3,8 mln so‘m) miqdorda jarima;</i> <i>Takroran sodir etilganda, BHMning 20 baravarigacha (7,6 mln so‘m) miqdorda jarima.</i></p>
<p>227¹⁷-modda. Tovarlarini yo‘q qilish tartibini buzish <i>BHMning 15 baravarigacha (5,6 mln so‘m) miqdorda jarima.</i></p>	<p>227¹⁰-modda. Tovarlar va transport vositalarini deklaratsiyalash tartibini buzish. <i>BHMning 7 baravarigacha (2,6 mln so‘m) miqdorda jarima.</i> 227¹⁸-modda. Muayyan bojxona rejimiga joylashtirilgan tovarlar va transport vositalari bilan g‘ayriqonuniy operatsiyalarni amalga oshirganlik. <i>BHMning 15 baravarigacha (5,6 mln so‘m) miqdorda jarima;</i> <i>Takroran sodir etilganda, BHMning 30 baravarigacha (11,2 mln so‘m) miqdorda jarima.</i></p>

Tadqiqot natijalari tahlili.

Qonunchiligimizda mavjud nomalarni amaliyotda to‘g‘ri qo‘llash, zamon talablaridan kelib chiqib, ushbu normalarga umume’tirof etilgan tamoyillarni inobatga olgan holda o‘zgartirishlar kiritib takomillashtirib borish milliy qonunchiligimiz rivojida ulkan vazifalardan biridir.

Bojxonaga oid ma’muriy huquqbuzarliklar O‘zbekiston Respublikasi miqyosida oladigan bo‘lsak, o‘ziga xos xususiyatlari bilan, mamlakatning ba’zi tashkilotlarga a’zo bo‘lib kirgan yoki kirmaganligi jihatidan farq qiladi.

Xususan, Rossiya Federatsiyasi va Qozog‘iston Respublikasi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a‘zo sanaladi. Bundan tashqari, Ushbu davlatlar va Ozarbayjon Respublikasi Jahon savdo tashkilotining a‘zosi hisoblanadi.

Ma‘lumki, mazkur tashkilotlarga a‘zolik o‘z o‘zidan bojxona tartibotlari bilan farq qiladi. Bojxona tartibotlaridagi o‘zgarishlar o‘z o‘zidan mazkur tartibotlarga rioya etmaslikdan kelib chiqadigan huquqbuzarlik holatlarining ham turlichaligi bilan farqlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan Taraqqiyot strategiyasining 97-maqsadi Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi bilan integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirishga bag‘ishlangan va tegishli vazifalar belgilangan [3].

Mazkur vazifalardan kelib chiqib, bojxonaga oid huquqbuzarlik uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi normalarni ham takomillashtirish lozim.

Tadqiqot jarayonidagi tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, bojxonaga oid ayrim huquqbuzarliklar hozirgi kunga kelib ijtimoiy xavfini yo‘qotgan, ayrimlarida esa bir-birini takrorlovchi normalarning mavjudligi aniqlangan huquqbuzarliklarni malakalashda qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda hamda ikki xil amaliyot yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda.

Yuqoridagi masalalarga yechim sifatida O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi to‘g‘risidagi kodeksidan bojxonaga oid ayrim moddalarni chiqarish maqsadga muvofiq.

Xulosalar.

Maqolada fikr yuritilgan tadqiqot natijalari va tadqiqot natijalari tahlilidan kelib chiqib quyidagi takliflarni keltiramiz:

birinchi, MJtKning boshqa moddalarida javobgarlik nazarda tutilganligi sababli, MJtKning 227³, 227⁷, 227¹⁷-moddalarini MJtKdan chiqarib tashlash;

ikkinchi, Ijtimoiy xavfini yo‘qotganligi uchun MJtKning 227⁶-moddasini MJtKdan chiqarib tashlash.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, bojxonaga oid ma‘muriy huquqbuzarliklar va ular uchun javobgarlik masalalarida alohida e‘tiborga olish kerak bo‘lgan jihatlar bisyor. Huquq sohasining mazkur yo‘nalishi doimiy takomillashtirib borishni talab etadi.

References:

1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023-yil 128 bet.

2. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan kelib chiqadigan vazifalarni amalga oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF-67-son Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.05.2023-y., 06/23/67/0269-son
3. 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son
4. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
5. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
6. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
7. Tovarlarni bojxona tranziti bojxona rejimiga joylashtirish bilan bog‘liq operatsiyalarni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-dekabrda 737-son qarori // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.01.2023-y., 09/23/737/0004-son
8. Bojxona yig‘imlari stavkalarini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-noyabrda 700-son qarori // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.11.2020-y., 09/20/700/1491-son
9. Tranzit deklaratsiyasini to‘ldirish, rasmiylashtirish, unga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish, uni qaytarib olish hamda bekor qilish tartibi to‘g‘risidagi Nizom. Adliya vazirligida 2022-yil 31-avgust kuni 3382-raqam bilan ro‘yxatdan o‘tgan Bojxona qo‘mitasi qarori bilan tasdiqlangan.
10. Kristina Trykhlid. The principle of proportionality in the jurisprudence of the European court of human rights. 2021. –bet 128.
11. N.V. Varlamova. Prinsip proporsionalnosti v sovremennoy konstitutsionno-pravovoy doktrine i praktike. Nauchnaya elektronnyaya biblioteka “KiberLeninka”. <https://cyberleninka.ru/article/n/prinsip-proporsionalnosti-v-sovremennoy-konstitutsionno-pravovoy-doktrine-i-praktike>. (accessed 25.11.2024)